

Ronaldo Fenômeno foi mal na Copa de 1994: do solipsismo governamental

Edmar Roberto Prandini
Gestor Governamental
agosto de 2022
edmarrp@yahoo.com.br

Com uma ascensão célere na sua carreira futebolística, Ronaldo “Fenômeno” (ainda nem era chamado assim) foi convocado para a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, em que o Brasil foi tetracampeão mundial, vencendo, nos *penalties*, à Itália, na final. A comparação de Ronaldo com Pelé era constante, dado que ele, assim como Pelé, foi para a Copa ainda antes de completar 20 anos de idade. Mas, Ronaldo, ao contrário de Pelé, não entrou em campo, na Copa. O técnico, mesmo reconhecendo a potencialidade do jogador, não o escalou para os jogos, uma vez que o atacante Romário também estava jogando e brilhava em campo. Assim, quem queira acusar Ronaldo de ter ido mal na Copa de 1994 certamente o acusará sem nenhuma razão: trata-se de um enorme contrassenso, sem qualquer fundamento.

No que diz respeito ao “desempenho”, a alusão aos esportes e ao atletismo ajuda bastante. Para que os atletas sejam avaliados, há alguns requisitos. Alguns atletas brasileiros cuja potencialidade e cujo talento eram reconhecidos, na natação, por exemplo, foram treinar no exterior, para que tivessem acesso aos recursos mais sofisticados para exercitar suas capacidades e assim, qualificar-se para competir nos grandes eventos da agenda esportiva internacional. É o caso de Gustavo Borges, medalhista de ouro olímpico para o Brasil, dentre outros.

Daqueles aos quais as disponibilidades não estão acessíveis, não se exige “desempenho”. Há surpresas que merecem enaltecimento, sim, em alguns casos, daqueles que logram obter vitórias mesmo apenas com fundamento em sua preparação sem apoio e sem condições adequadas para o treinamento. Por exemplo, na cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo, Maria Zeferina treinava, no intervalo de seu trabalho, cotidianamente, sem calçados esportivos e sem alimentação adequada, mas mesmo assim venceu a Corrida de São Silvestre, contra toda a lógica. Seu feito foi festejado e sua distinção não passou despercebida: ela tornou-se famosa imediatamente, no Brasil e no exterior. Mas não houve quem exigisse dela que repetisse aquele resultado. Todos sabiam que, em ambientes altamente competitivos, para exigir quaisquer frequências ou regularidade de êxito dela seria necessário que se elaborasse um conjunto de condições para que ela tivesse a seu dispor os mesmos aparatos com quais outros atletas de sucesso competiam. Se ela voltasse a vencer, seriam resultados excedentes, mas não havia equivalência entre desejos e exigência. Maria Zeferina já estava consagrada e mereceria, perenemente, total reconhecimento, independentemente da obtenção de novas vitórias.

Apesar de muita gente repetir como mantra a expressão “querer é poder!”, fazendo supor que haja espaço para resultados obtidos a partir do voluntarismo, a verdade da vida em sociedades complexas evidencia que “poder é querer!”, razão pela qual, da mais comum experiência do cotidiano de todas as pessoas, decorre a convicção de que faz-se necessária a descentralização do poder, a distribuição mais equitativa dos recursos e a redução dos limites distintivos para o exercício dos direitos das pessoas. Quanto mais o poder e a riqueza se concentram, menor é o número das pessoas que dispõem das condições econômicas, sociais e políticas para dar evidência às suas capacidades mediante altos e regulares padrões de desempenho.

Na trilha do conhecimento social, enfatiza-se o desafio da apropriação dos “meios de produção”, na linguagem inicialmente elaborada, no século XIX, por Karl Marx, que, se na primeira elaboração referia-se à infraestrutura econômica, posteriormente passou a ser compreendida em referência a diversas esferas da vida cotidiana, inclusive no que concerne à ciência ou ao chamado “capital simbólico”. Sem poder para dispor dos meios de produção, desempenho e, mais que isso, regularidade de desempenho, é quase sempre uma ficção.

Para simplificar, e para não disseminar a lógica do pensamento inaugurado por Marx, há pessoas que utilizam a expressão “oportunidade”, com ênfase no individualismo, mas qualquer exame mais criterioso reconhece os limites dessa lógica vocabular, especialmente no que diz respeito às questões mais relevantes para a estruturação dos fundamentos das relações sociais.

Quais são as opções e as oportunidades para aqueles que estão desempregados? Para os afrodescendentes? Para os que, na pobreza extrema, na máxima vulnerabilidade social, não estão no cadastro único criado para atender os programas sociais? E para os que estão? Quais são as “oportunidades” para aqueles que passaram horas nas filas para atualizar informações cadastrais afim de beneficiar-se com repasses financeiros nos últimos meses ou na “fila dos ossinhos” em busca de pequenos incrementos de proteínas para sua escassa alimentação?

Sou ardorosamente defensor da produtividade. Ainda menino, em 1977, tive oportunidade de conhecer um professor universitário, João Francisco Regis de Moraes, autor de um livro sobre Ciência e Tecnologia. Desde então, sempre, reconheci que as sociedades dependem destes dois recursos para que a vida das pessoas possa melhorar. Sem a ciência e sem a tecnologia, as sociedades vivenciam padrões primitivos de convívio com a natureza, com baixa qualidade de vida para as pessoas, com muitas doenças e com vidas breves, com a morte chegando muito antes do que seria aceitável.

Por outro lado, a produtividade não pode ser convertida em um ídolo a ser adorado. Os altos índices de desempenho mecânico obtido com as máquinas mais inovadoras é capaz de acentuar a velocidade da extração dos recursos da natureza de modo a produzir devastação ambiental.

Defender a produtividade não exclui fazer uma leitura de qual resultante social pretende-se obter com ela. Se a produtividade não tiver como finalidade reter a necessidade dos longos períodos de jornadas de trabalho para incrementar o tempo de “ócio”, do lazer, do convívio social, dos esportes, das artes; se ela for usada para produzir o lucro exorbitante, a acumulação desigual das riquezas, ela tem que ser contida. A finalidade da produtividade é substituir a necessidade do trabalho físico dos seres humanos e dos animais para gerar um saldo solidário de riquezas e de produtos que possa ser distribuído solidariamente em favor de todos, do modo mais justo e equitativo possível, atendendo a necessidade de todos.

Nesta lógica, qual é o desempenho socialmente aceitável, socialmente desejável? Que indicadores devemos utilizar para aferir a correção de nossos itinerários?

Nos anos recentes, passamos a validar indicadores para a redução das emissões de poluentes na natureza. Passamos a nos focar em indicadores que mensurem e localizem as áreas de erradicação de florestas, para estruturar políticas de combate àqueles que pautam seu crescimento econômico no uso não sustentável das riquezas naturais. Passamos a nos concentrar na baixa escolarização de segmentos populacionais cuja ausência de acesso à educação implicará em distância da posse do “meio de produção” do poder político e dos recursos para a elaboração própria e autônoma da ciência e a tecnologia e dos demais bens, inclusive simbólicos. Passamos a denunciar, com indicadores, as distâncias entre os ricos e os pobres, a desigualdade econômica, que vai muito além da questão dos salários: quem são e quantos são os que possuem elevadas quantidades de

propriedades e de participações societárias nas maiores empresas do planeta? Quais são os fatores de determinam clivagens de desigualdades entre as pessoas, para além da renda e da riqueza econômica?

Ao contrário do que alguns possam considerar, as “epistemologias” (as referências e fundamentos da ciência e tecnologia) estão em conflito no planeta, representando agrupamentos políticos e econômicos divergentes, de modo que há muita experiência humana e muita inteligência sendo desperdiçada por ser considerada “subversão” ameaçadora das hegemonias instaladas.

Infelizmente, há muitas elaborações ansiando transformar a produtividade e o desempenho não em “meios” para obtenção de “fins”, retornando à linguagem facilmente assimilável de Maquiavel, mas nos próprios objetivos. A produção e a produtividade, o desempenho, mitificados, como valores em si mesmos, a gerar benefícios e prêmios decorrentes, como na psicologia comportamentalista (“behaviorismo”) constitui uma das mais graves falácias da humanidade. Já se escreveu outras muitas vezes: os adeptos do mito do desempenho, do mito da produtividade, tidos como valor axiológico subsistente por si só, foram os nazistas e sob a mira de sua pretensão de superioridade matou-se milhões de pessoas, não apenas judeus e eslavos, mas inclusive alemães arianos, no caso de terem nascido com algum tipo de necessidade especial ou alguma doença. Uma criança ariana, alemã, de pais arianos, se possuísse alguma limitação de movimento, disfunção física ou alguma doença congênita, era uma prova da falsidade daquela ideologia que, em decorrência, tinha que ser eliminada, junto com todas as outras populações de origem judia ou eslava.

Recentemente, invertendo a lógica das políticas afirmativas, em que as desigualdades econômicas, sociais e políticas são enfrentadas com estímulos àqueles que estão em condições de maior vulnerabilidade, como as políticas de cotas para ingresso nas universidades públicas, beneficiando estudantes das redes públicas de ensino ou afrodescendentes ou indígenas, alguns governos estão elaborando políticas tributárias com prêmios “por desempenho”, em moldes similares àqueles de pagamento de comissões por vendas no comércio, por exemplo.

Num exemplo, em determinada unidade federativa, elaborou-se que maior “esforço” de “arrecadação própria” dos municípios, para os impostos de sua alçada, serão considerados para uma maior cota de repasse do ICMS, proveniente do governo estadual. Em tese, há até elementos que se poderia entender como meritórios. Veja: um dos maiores problemas da tributação no Brasil é a sua marca de regressividade, ou seja, as propriedades e os bens possuem incidência de alíquotas baixas enquanto trabalho e consumo possuem altas alíquotas. Então, se a política de repasses do ICMS estimulasse que nos municípios a arrecadação de ISS (trabalho) fosse substituída pela arrecadação do IPTU (propriedade) você geraria uma dinâmica para a melhoria da qualidade da tributação. Mas, diferentemente, se o prêmio para o maior repasse da cota de ICMS tiver como base a soma dos dois impostos, o que se tem é a geração de um estímulo à inflação, com origem na exigência tributária: prefeituras que quiserem mais repasses de ICMS devem cobrar mais IPTU e mais ISS. Por outro lado, despreza-se o fato de que os governos municipais, gestores do orçamento, os prefeitos, não deliberam sozinhos sobre a Planta de Valores que constitui a base da cálculo para o IPTU nos municípios. Trata-se de decisão das Câmaras Municipais, em geral, com grande oposição da população que não pretenderá pagar mais impostos. Então, o que “esforço”? Se uma Prefeitura, para não perder repasse de ICMS, elabora uma proposta de alteração da Planta de Valores Venais e encaminha para a Câmara votar, ela se esforçou para poder cobrar maiores valores do imposto predial, mas e se a Câmara rejeitar o projeto? Se impedir a votação? O governo municipal, na figura do prefeito municipal, além de atrair contra si a oposição da população ao projeto de aumento do IPTU, ainda terá perda do repasse da cota do ICMS, visto que o projeto não foi aprovado! Perda política, perda financeira! É quase uma terceirização da oposição política que será direcionada aos mandatários das prefeituras municipais e não ao chefe do poder executivo estadual.

Para não construir um texto demasiadamente longo, importa apontar que esse tipo de lógica de estímulo monetário baseado em critérios e condições a serem mensurados cuja governabilidade não estão sob controle daqueles que serão examinados é a inversão tanto das políticas de redução de desigualdades com suporte nas chamadas políticas afirmativas quanto na refutação do conhecimento que se depreende do exame das experiências dos atletas no mundo esportivo.

Não se pode dizer que Ronaldo “Fenômeno” foi mal na Copa de 1994 se não se permitiu que ele jogasse. Só se pode avaliar os atletas quando se lhes permite que participem e que tenham todas as condições de se preparar para os “jogos”.